

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrası professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrası professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviç,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrası t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrası texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

UDK 621.314.2

ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Egamov Dilmurod Abduraimovich,

Andijon davlat texnika instituti "Muqobil energiya manbalari"
kafedrası assistenti

Email: dilmurodegamov66@mail.ru

Atajonov Muhiddin Odiljonovich,

Andijon davlat texnika instituti "Muqobil energiya manbalari"
kafedrası dotsenti

Email: atajonovmuhiddin80@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada katta quvvatga ega bo'lgan transformatorlarning energiya isroflari va foydali ish koeffisienti qanday omillarga bog'liqligi va ularning kelib chiqish sabablari tahlili bayon qilingan. Taxlil natijalariga muvofiq transformatorlarning samaradorligi baholanib uning optimal ish rejimlari keltirilgan. Transformatorlar foydali ish koeffisienti qachon maksimal qiymatga ega bo'lishi to'g'risidagi izohlar grafiklar yordamida aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: Transformatorning salt ishlash rejimi, elektr isrofi, gisterezis isroflari, transformatorning f.i.k va samaradorlikni baholash

KIRISH

Energetika sohasining kuch transformatorlarida energiya isrofini kamaytirish dolzarb muammolardan sanaladi. Transformatorlar elektr-energiya uzatishda, tarqatishda va uni iste'molchga etkazishda muhim o'rin egallaydi. Transformator ish jarayonida elektr-energiya isrofi sodir bo'lishi tufayli elektr taminoti samaradorligi pasayadi, sarf-harajat ortadi va atropmuhitga salbiy ta'siri ortadi.

Transformatoridagi quvvat isroflariga o'zgaruvchan magnit oqimining o'zakda hosil qilgan magnit isroflari va chulg'am o'tkazgichlaridan tok o'tishi tufayli hosil bo'ladigan Joul-Lens qonuni bo'yicha issiqlikka ajralib ketayotgan elektr isroflari kiradi [1].

Transformatoridagi isroflar ikki asosiy qismdan tashkil topadi;

- 1) Salt ishlashi uchun ketgan isrofdan- magnit o'zakni magnitlanishi uchun sarflangan energiyadan iborat. Bu isroflar magnit o'zakni sifatiga, tuzilishiga va material hossasiga bog'liq.
- 2) Elektr isroflar- transformator chulg'amlaridan tokni o'tishi bilan bog'liq, ular chulg'am qarshiligi, o'ramlarda tokning ko'ndalang

kesim yuza bo'yicha tekis tarqalmaganligi natijasida yuzaga keladi.

Quyidagi 1-rasmda kuch transformatorlarining magnit va elektr isroflar diagrammasi keltirilgan.

■ Magnit isroflar ■ Elektr isroflar

1-rasm. Transformatorning elektr isrofi diagrammasi

Elektr isroflar transformator chulg'amlaridan tok o'tishi tufayli issiqlikka aylanib ketayotgan energiya, elektr isrof P_{Σ} uchun sarflanayotgan quvvat tokning kvadratiga prororsional bo'lib birinchi $P_{\Sigma 1}$ va

ikkinchi $P_{\Sigma 2}$ chulg'amlar elektr isrofi yig'indilaridan iborat [2].

$$P_{\Sigma} = P_{\Sigma 1} + P_{\Sigma 2} = mI_1^2 r_1 + mI_2^2 r \quad (1)$$

bu erda m- transformator fazalarsoni.

Transformatorning salt ishi isrofi va elektr isrofi teng bo'lganda uning foydali ish koeffisienti eng maksimal qiymatga ega bo'ladi:

Elektr isroflar qiymati qisqa tutashuv qiymatlari orqali chulg'amlarning nominal toklari uchun hisoblanadi [3].

$$P_0 = \beta^2 P_{KT}, \quad (2)$$

β - yuklanish koeffisienti.

Elektr isroflar o'zgaruvchan qiymat bo'lib transformator yuklamasiga bog'liq.

Transformator magnit isroflar magnit o'tkazgichda(magnit o'zak) o'zgaruvchan magnit maydoni ta'sirida vaqt davomida magnitlanishi natijasida sodir bo'ladi [4].

Magnit o'tkazgichdagi magnitlanish jarayonida ikki turdagi magnit isroflar kelib chiqadi, gisterezis uchun isroflar P_G , qoldiq magnitlanishni kompensasiya qilish uchun sarflangan energiya va uyurma toklarini hpsil qilishdan kelib chiqadigan energiya isroflari P_{UT} , o'zgaruvchan magnit maydoni tamonidan magnit o'tkazgich plastinkalarida issiqlikka ajralayotgan energiya.

$$P_M = P_G + P_{UT} \quad (3)$$

Magnit isroflarlarga ketadigan energiyani kamaytirish uchun transformator magnit o'tkazgichi ferromagnit materialdan yupqa plastinka ko'rinishda elektrotexnik po'lat ko'rinishida tayyorlanadi. Plastinkalar ikki tomondan elektrotexnik lak yordamida izolyasiya qilinib bir-biriga mahkamlanadi [5].

TADQIQOTNING USULI

Gisterezis tufayli hosil bo'ladigan isroflar magnit o'tkazgichni magnitlanish chastotasiga to'g'ri proporsional ($P_G = f$), uyurma toklarini hosil qilish

uchun magnit isroflar magnitlanish chastotasining kvadratiga proporsional ($P_{UT} \equiv f^2$).

Magnit isroflar magnit o'zakdagi va ularni ulanish joyidagi magnit induksiyasiga ham bog'liq ($P_M = B^2$). Birlamchi chulg'am kuchlanishi o'zgarmaganda ($U_1 = const$) magnit isroflar o'zgarasdir, yani transformator yuklanishiga bog'liq emas.

Transformatorni loyihalashda magnit isroflar solishtirma magnit isroflar P_{sol} orqali aniqlanadi yani 1 kg yupqa elektrotexnik po'lat uchun magnit induksiya 1,0 yoki 1,5 TL va magnitlanish chastotasi 50 gers bo'lgan holatga aniqlanadi [6].

$$P_M = P_{sol} (B/B)^2 (f/50)^{1,3} G \quad (4)$$

2-rasm. Transformator isrofini yuklamaga bog'liqlik grafigi

B - transformator magnit o'zagidagi magnit induksiyasi real qiymati (TL).

B_{sol} - Solishtirma magnit isrof uchun olingan magnit induksiyasi. $B_x = 1,0 - 1,5 TL$;

G - Magnit o'zak og'irligi (kg)

Transformator magnit isroflari salt ishlash tajribasi orqali kuchlanish o'zgarmaganda salt ish quvvatini aniqlash orqali.

Shunday qilib tarmoqdan birlamchi chulg'amga berilayotgan energiyani bir qismi elektr

isrof $P_{\text{э1}}$ ko'rinishda birlamchi chulg'amda isrof bo'ladi, o'zgaruvchan magnit oqim transformator magnit o'zagida $P_{\text{эм}}$ magnit isroflarni keltirib chiqaradi, qolgan quvvat elektromagnit quvvat kuvvat ko'rinishda ikkinchi chulg'amga o'tkaziladi $P_{\text{эм}} = P_{\text{э1}} - P_{\text{э2}} - P_{\text{М}}$, bunda bir qism energiya elektr $P_{\text{э2}}$ isrofga sarf bo'ladi va yuklamaga quyidagi ko'rinishda quvvat beriladi.

$$P_2 = P_1 - \sum P, \text{ bunda } \sum P = P_{\text{э1}} + P_{\text{э2}} + P_{\text{М}} \quad (5)$$

Foydali ish koeffisienti- bu ikkinchi chulg'andan yuklamaga berilayotgan P_2 quvvatni tarmoqdan birlamchi chulg'amga berilayotgan P_1 quvvatga nisbati [7-8].

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{P_1 - \sum P}{P_1} \right) = 1 - \sum \frac{P}{P_1} \quad (6)$$

$P_2 = P_0 + \beta_2 P_{\text{КТ}}$ transformator salt ishlashi va yuklama ostida ishlashida sarf bo'ladigan quvvat isrofi. Transformator ikkilamchi chulg'aming chiqish joyidagi aktiv quvvat (Vt)

$$P_2 = \sqrt{3} U_2 I_2 \cos \varphi_2 = \beta * S_{\text{ном}} \cos \varphi_2, \quad (7)$$

$S_{\text{ном}} = \sqrt{3} U_{2N} I_{2N}$ - transformator nominal quvvati (BA),

U_{2N}, I_{2N} - kuchlanish va tokning liniya qiymatlari.

Agar transformatorga berilayotgan quvvatni quyidagicha yozsak,

$$P_1 = P_2 + \sum P \quad (8)$$

Uning foydali ish koeffisientini hisoblash ifodasini hosil qilamiz

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\beta * S_{\text{ном}} \cos \varphi_2}{\beta * S_{\text{ном}} \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 P_{\text{К}}} \quad (9)$$

Ifodadan ko'rinmoqdaki transformator F.I.K. transformator yuklamasi ($\cos \varphi_2$) xarakteriga, yuklanish (β), miqdoriga bog'liq.

3-rasm. Transformator F.I.K. yuklamaga bog'liqlik grafigi

Grafikdan ko'rinib turibdiki F.I.K. maksimal qiymatiga elektr va magnit isroflar teng bo'lganda

$$P_0 = \beta^2 \frac{P_{\text{К}}}{P_{\text{К}}} \text{ erishiladi.}$$

Bundan yuklanish koeffisientini aniqlasak

$$\beta' = \sqrt{P_0 / P_{\text{К}}} \quad (10)$$

Odatda transformator F.I.K. yuklanish koeffisienti $\beta' = 0,45 \div 0,65$ ga teng bo'lganda erishiladi.

Transformator F.I.K. maksimal qiymati quyidagi formula orqali topiladi.

$$\eta = \frac{\beta * S_{\text{ном}} \cos \varphi_2}{\beta * S_{\text{ном}} \cos \varphi_2 + 2P_0} \quad (11)$$

Salt ish isrofi (o'zakdagi isroflar); bu isroflar transformator yuklamaga ulanmagan taqdirda ham mavjud bo'ladi. bu isroflarning vjudgakelishini asosiy sababi o'zakni o'ta magnitlanishidir. Birlamchi chulg'amga o'zgaruvchan kuchlanish berilganda hosil bo'lgan magnit maydon oqimi o'zak bo'ylab o'zgarib

turishi tufauli gisterezis uchun va uyurma toklari uchun energiya isrofini keltirib chiqaradi.

Gisterezis- magnit o'zakdagi magnit maydoni magnitlovchi tokning o'zgarishidan ortda qolishi.

Uyurma toki- o'zgaruvchan magnit maydon ta'sirida o'zakda toklarni hosil bo'lishi, ular o'zak bo'ylab harakatlanib qizdiradi va energiya isrofini vjudga keltiradi.

Elektr isroflar(misdagi isroflar)- bu isroflar transformator yuklama ostida ishlaganda vjudga keladi.

Chulg'amdagi isroflar; elektr isroflarni acociy qismini tashkil qiladi, chulg'am qarshiliklari tufayli yuzaga keladi, tok ortishi chulgamni ko'proq qizishiga olib keladi, Joul-Lens qonuniga muvofiq o'tkazgichdagi quvvat isrofi tokning kvadratiga bog'liq.

Qo'shimcha isroflar: transformatorning turli metal qismlarida vjudga keladigan isroflar magnit maydonini sochilishi tufayli, bu isroflar misdagi isroflarga nisbatan ancha kichik lekin umumiy isrofga o'z hissasini qo'shadi.

Transformator samaradorligiga asosiy isroflardan tashqari tasir qiluvchi boshqa omillar.

- Magnit o'zakni tuzilishi: Uyurma toklarini rftta miqdorda kamaytirish uchun plastinkalar izolyasiya qilinib yig'lib, ko'p seksiyali ko'rinishda ishlatiladi.

- O'zak materiali: Gisterezis isrofi kam bo'lgan zamonaviy materiallarni qo'llash orqali salt ish isrofi kamaytiriladi.

- Chulg'am materiali: kichik qarshilikka ega o'tkazgichlarni qo'llash, mis o'tkazgichlar yordamida chulg'amdagi isroflarni kamaytirishga erishiladi.

Transformator yuklamasi: Misdagi isroflar tokning kvadratiga bog'liq, shuning uchun konkret yuklama uchun transformator quvvatini tanlash bilan o'ta yuklamadan sodir bo'ladigan qo'shimcha isroflar oldi olinadi.

Transformatorning samaradorligini aniqlashda F.I.K. energiya orqali aniqlash tushunchasi ham mavjud, bunda yil davomida iste'molchiga etkazib berilgan energiya W_2 (kVt-s)ni, shu vaqt davomida transformator tarmoqdan olgan energiya

W_1 (kVt.-s)ga nisbati $\eta=W_2/W_1$ ko'rihishda ham izohlash mumkin.

TADQIQOT NATIJASI

Transformator isroflarini hisoblash - bu samaradorligi va ish rejimini optimallashtirishni baholash uchun topshiriq.

1. Belgilangan davr uchun elektr-energiya isrofi (ΔW_T)

$$\Delta W_T = \Delta W_0 + (\Delta W_{yuk} + \frac{\Delta W_T}{100}) \quad (12)$$

ΔW_0 - belgilangan davr uchun salt ish isrofi kVt

ΔW_{yuk} - nisbiy yuklama isrofi, %.

ΔW_T - transformator to'la quvvati, kVA

2. Salt ish isrofi (ΔW_0)

$$\Delta W_0 = \Delta P_0 * T_0 \left(\frac{U_1}{U_N} \right)^2 ; \quad (13)$$

ΔP_0 - salt ish isrofi quvvati, kVt

T_0 - transformator ish vaqti, s

U_1 - kuchlanishni real qiymati, V

U_N - kuchlanishni nominal qiymati, V

3. Nisbiy yuklama isroflari (ΔW_{yuk1})

$$\Delta W_{yuk1} = \left(\frac{\Delta W_{yuk}}{\Delta W_T} \right) * 100 \quad (14)$$

ΔW_{yuk} - yuklama isrofi quvvati, kVt.

ΔW_T - transformator to'la quvvati, kVA.

Transformator foydali ish koeffisienti - bu yuklamaga berilayotgan aktiv quvvatni transformator tarmoqdan olayotgan aktiv quvvati nisbatiga teng. FIK transformatorni yuklanishiga bog'liq bo'lib maksimal qiymatiga transformator nominal quvvatining 50 - 70 % erishadi.

$$FIK = \left(\frac{P_{chiq}}{P_{kir}} \right) \times 100\% \quad (15)$$

P_{chiq} – transformator chiqish quvvati,

P_{kir} - transformator kirish quvvati,

XULOSA

Elektr tarmoqlaridada kuchlanishni tasodifan, kutilmaganda uzoq muddatga yoqolishi oldindan aytib bo‘lmas salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iste‘molchilarni uzluksiz, ishonchli va mustahkam elektr energiya bilan taminlash har doim ham dolzarb muammo sanalgan. Elektr tarmoqlarida o‘rnatilgan kuch transformatorlari uzluksiz sifatli elektr energiya bilan taminlashda asosiy muhim o‘rinda turishi inobatga olinsa ularning ish samaradorligi katta ahamiyatga ega.

Transformatorlarda energiya isroflarini turlari va ularni kelib chiqish sabablarini o‘rganish bilan bu isroflarni kamaytirish usullarini aniqlash orqali transformatorlarni samarador ishlashi uchun ularning ish rejimlari optimallashtiriladi. Isroflarni kamaytirish bilan nafaqat resurslar iqtisod qilinadi balki atrof - muhitga salbiy ta‘sirni ham kamaytirishga erishamiz.

Zamonaviy materiallarni qo‘llash, transformator magnit tizimi tuzilishini optimallashtirish va transformatorni to‘g‘ri tanlash bilan ham transformatorni samaradorligi va ishonchli ishlashi taminlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Салимов Ж.С., Пирматов Н.Б., Бекчанов. Б.Э. Трансформаторлар ва автотрансформаторлар. Техника олий укув юртлари учун укув кулланма. «VEKTOR-PRESS» нашриёти. 69-bet.

2. Кацман. М.М. Электрические машины; учебник для студ. 12-е изд. Академия 2013-496с.

3. Умар Иброҳимов. Электр машиналари. Тошкент «Укитувчи», «Зиё Ношир» КШК, 2001. 2(84)

4. Эгамов Дилмурод Абдураимович., Узакон Рахмонжон., Бойхонов Зайлобиддин Уразали.

“Способы обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, имеющих одну систему шин 6-10 кВ и два независимых источника питания 6-10 кВ”, Бюллетень науки и практики. Издательский центр «Наука и практика» 4, 3, 155-159, 2018.

5. Эгамов. Д.А. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ. МОБИЛЬНОГО АВР 04 КВ, UNIVERSUM: “ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ”. ООО «МЦНО», 4(85), 93-95, 2021 г.

6. Parpiev Oybek Bakhtiyorjonogli., Egamov Dilmurod Abduraimovich. Information on synchronous generators and motors, Asian Journal of Multidimensional Research, TRANS Asian Research Journals. 10, 9, 2021. 441-445.

7. Muhiddin Atajonov. Development of technology for the development of highly efficient combinations of solar and thermoelectric generators. (2024) AIP Conf. Proc. 3045, 020011, <https://doi.org/10.1063/5.0197733>.

8. Muhiddin Atajonov., Qudrat Mamarasulov., Odiljon Zaripov. Study of Solar Photoelectric Plant in Matlab (Simulink) Package. (2024) Pp.12. <https://doi.org/10.1063/5.0241783>

